

T A B O R

Tradiție și Actualitate în Biserica Ortodoxă Română

**ANUL XVIII, NR. 8
AUGUST 2024**

T A B O R

Revistă lunară de cultură și spiritualitate românească
editată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

COLEGIUL DIRECTOR:

†Andrei Andreicuț; †Iustin Hodea; †Petroniu Florea; †Benedict Bistrițeanul, † Timotei Sătmăreanul

Fondator: † BARTOLOMEU ANANIA

Director: Pr. CĂTĂLIN PĂLIMARU

Redactor-șef: Pr. FLORIN-CĂTĂLIN GHIȚ

Consultant: Pr. ȘTEFAN ILOAIE

COLEGIUL DE REDACȚIE (alfabetic): Simion Aștilean; Titus Beu;

Paul Brusanowski; Pr. Ioan Chirilă; Dan Ciachir; Vasile Cristea; Doina Curticăpeanu;
Petre Guran; Arhid. Ioan I. Ică jr; Adrian Lemeni; Andrei Marga; Mircea Muthu; Basarab Nicolescu;
Ierom. Rafael Noica; Theodor Paleologu; Pr. Ioan Pinteș; Mircea Platon; Liviu Pop; Mircea Popa;
Octavian Popescu; Bogdan Tătaru-Cazaban; Episcop Ignatie Trif; Pr. Patriciu Vlaicu

COLEGIUL ȘTIINȚIFIC: Ioana Both; Șerban Turcuș; Grigore Dinu Moș; Adrian Podaru;
Nicolae Turcan

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Piața Avram Iancu nr. 18, 400117 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264-599649; E-mail: tabor_revista@yahoo.com; adresa site: <http://www.tabor-revista.ro/>

GRAFICIAN: Marius Ghenescu; TEHNOREDACTOR: Pr. Eugen Mera;

TRADUCERI REZUMATE: Monica Felecan

DIFUZARE: Pr. Nicolae Kerekes

ISSN 1843 – 0287

Preț: 20 lei

Abonament anual: 240 lei

Cod IBAN: RO84 BTRL 0130 1205 P129 1800

BISERICA ORTODOXĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITICII EUROPENE: ÎNTRE RUSKII MIR ȘI BISERICA NEAMULUI

ANDREI RUSU*

Evenimentele politice de la sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut, desfășurate în estul și sud-estul Europei, și aici mă refer la căderea comunismului ca ideologie și la destrămarea Uniunii Sovietice, au făcut posibilă apariția unor noi state pe harta politică a Europei, printre care și Republica Moldova. Încă de când și-a declarat independența, Republica Moldova, din perspectivă geopolitică, a pendulat între vest (reprezentat de România, din punct de vedere etnic și identitar și Uniunea Europeană, pentru standarde democratice și bunăstare materială) și est (Comunitatea Statelor Independente ca succesoare a Uniunii Sovietice și Uniunea estică Rusia-Belarus, din cauza șantajului energetic și pentru creștinismul pravoslavnic rus). Dacă geopolitica „este știința relațiilor dintre organizarea etnică a spațiului («patriile») și organizările economice, politice, culturale, religioase (orice spațiu dispune de locuri sacre), imprimate în structuri și sisteme spațiale, teritoriale”¹, atunci și Biserica Ortodoxă din Republica Moldova este parte a disputelor geopolitice. Pornind de la acest punct de vedere, aspectele misionare ale Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova au fost influențate și modelate de contextul geopolitic european, pe de o parte, și de noua ideologie rusă, intitulată *Russkii Mir*, pe de altă parte. Îngustând acest cadru al expunerii, putem afirma că Republica Moldova se află în zona de influențe culturale și religioase rusești și românești. În acest sens, există o luptă între diferitele orientări politice și culturale, cu implicații directe asupra Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.

Ținând cont de istoria spațiului pruto-nistean din ultimii două sute de ani, ne dăm seama de politica imperialistă a Patriarhiei Ruse de a menține jurisdicțional, sub ascultarea ei, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Prin aceasta, Federația Rusă își consolidează influența în regiune și, în același timp, încearcă să păstreze status-quo teritorial al regiunii

* Preot, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Universitatea „Babeș-Bolyai”).

¹ AURELIAN LAVRIC, „Cedarea suveranității în contextul proceselor de integrare: beneficii și costuri”, *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)* 78, 8 (2014), p. 24.

ex-sovietice. De asemenea, în unele zone ale Republicii Moldova, există o componentă etnică rusă semnificativă, care sprijină această orientare.

Pe de altă parte, există și o dorință firească, care se naște din sentimentul național al creștinilor ortodocși români din Republica Moldova, de a se integra în Biserica Ortodoxă Română, care reprezintă unitatea culturală și religioasă a românilor basarabeni. Această orientare este susținută de un segment al populației din ce în ce mai mare, care se identifică cu cultura și tradițiile românești.

Astfel, în contextul geopolitic european, deschiderile misionare în Biserica Creștin-Ortodoxă din Republica Moldova reflectă lupta pentru influență dintre două orientări culturale și etno-religioase. Aceste deschideri misionare au vizat revigorarea spiritualității ortodoxe și promovarea valorilor culturale specifice fiecărei orientări, într-un context de diversitate etnică și, mai ales, de tendințe geopolitice din Republica Moldova. Pentru atingerea obiectivelor, fiecare dintre cele două orientări sunt reprezentate de instituții ecleziastice – Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei – ambele fiind parte a Bisericilor Autocefale, recunoscute și acceptate de întreaga pliomă a Bisericii Ortodoxe – Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Cercetătorilor le pare interesant „modul în care sunt suprapuse structurile ecleziale ale celor două Patriarhii (Patriarhia Rusă și Patriarhia Română) în Republica Moldova, formula de coabitare a acestor două mitropolii, a clerului”², și cât de mult a contat și încă mai contează politicul pentru modul pastoral și misionar de manifestare a acestora³.

În acest studiu, vom defini conceptul ruskkii mir și vom urmări felul în care acesta influențează activitatea misionară a Bisericii Creștin Ortodoxe din Republica Moldova.

1. CONCEPTUL RUSSKII MIR – ISTORIE ȘI ACTUALITATE

Vladislav Surkov, considerat arhitectul conceptului ruskkii mir în politica rusă actuală⁴, într-un interviu despre *lumea rusă*, fiind întrebat „Ce este lumea rusă?”, a răspuns:

„Această idee nu a apărut ieri. Îmi amintesc că am introdus acest concept în anii 2000. [...] Ruskkii Mir e ceva mai mult și mai mare decât Rusia însăși. Poporul nostru este împrăștiat prin lume. Astfel, influența noastră se extinde cu mult dincolo de granițele țării. Ruskkii mir/lumea rusă este locul unde oamenii vorbesc rusa, respectă cultura rusă, unde Putin este respectat. Acolo unde sunt respectați oamenii noștri de știință, scriitorii și arta noastră – toate acestea sunt componentele lumii ruse. Nu orice națiune are acest tip de influență”⁵.

Pornind de la această definiție a lui Surkov despre *ruskkii mir*, Armand Goșu afirmă într-un interviu că

„termenul nu este deloc clar. E definit în multe feluri, e utilizat în contextele unor discursuri de cultură, de civilizație rusească, de geopolitică în ultimii ani și în legătură cu aspectele religioase, ortodoxe. E vorba de ortodoxia slavilor de răsărit. Când apare în Rusia acest concept în dezbateră

² IRINA DERCAȘI SERCĂU, „Basarabia și «teritoriul canonic rusesc» sau «conflictul» mitropoliilor”, *Sfera Politicii* XXIV, 1 (187) (2016), p. 77.

³ DAN DUNGACIU, *Moldova ante portas*, Tritonic, București, 2005, pp. 176-179; LUCIAN TURCESCU, LAVINIA STAN, „Church-state conflict in Moldova: the Bessarabian Metropolitanate”, *Communist and Post-Communist Studies* 36, 4 (2003), University of California Press, pp. 450-451.

⁴ ВЕРА ХМЕЛЬНИЦКАЯ, „Архитектор «русского мира»: кто такой Владислав Сурков и почему Путин «прижал его к ногтю»”, <https://tsn.ua>, <https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/arhitektor-russkogo-mira-kto-takoy-vladislav-surkov-i-pochemu-putin-ego-prizhal-k-nogtyu-2041177.html>.

⁵ МАРК УСПЕНСКИЙ, „Сурков назвал составляющие «русского мира»”, *lenta.ru*, <https://lenta.ru/news/2021/06/12/surkovorossii/>.

publică? El datează abia de la începutul anilor 2000, odată cu venirea lui Vladimir Putin la Kremlin, și începe să fie utilizat de către oficiali guvernamentali atunci când vorbesc despre doctrina de politică externă a Rusiei. [...] Așadar, o țară africană poate să aparțină Lumii Ruse! Dacă e să ne luăm după definiția lor, tot globul pământesc poate să devină parte a Rusiei Mir. Adică și cartierul din New York sau din San Francisco unde sunt emigranți ruși. Sau la Paris”⁶.

Pe de altă parte, în cercetările contemporane, în special în domeniul politologiei, se utilizează termenul *russkii mir* pentru a descrie rezultatul intensificării proceselor migratorii ale rușilor de la începutul secolului al XX-lea până în începutul secolului al XXI-lea. În același timp, acesta se referă și la un spațiu socio-cultural care a luat naștere ca urmare a dezvoltării proceselor de migrație la nivel mondial, inclusiv mai multe valuri de emigrare rusă⁷.

Istoria formării conceptului de *russkii mir* și a spațiului pe care îl definește are o perioadă de peste un secol. Sintagma a fost utilizată în diferite contexte și cu înțelesuri variate de-a lungul timpului. În esență, aceasta se referă la o comunitate extinsă de oameni de origine rusă, care trăiesc în diferite țări și regiuni din lume. De asemenea, conceptul de *russkii mir* este adesea asociat cu menținerea și promovarea valorilor culturale, lingvistice și religioase rusești în comunitățile din diaspora rusă. El poate include și legăturile și interacțiunile cu Rusia ca țară de origine.

Este important de menționat că interpretarea și percepția lumii ruse poate varia în funcție de contextul și perspectiva în care este utilizat termenul.

Expresia *russkii mir* este întrebuițată încă în secolul al XI-lea, în *Cuvântul despre reînnoirea bisericii Deseatinei*⁸ (mai numită și Adormirea Maicii Domnului din Kiev), în timpul mitropolitului Feopemt al Kievului. Făcându-se referire la minunea Sfântului Clement al Romei prin care s-a produs încreștinarea rușilor, autorul folosește expresia *russkii mir* pentru a desemna o comunitate ortodoxă, culturală și lingvistică de oameni care trăiesc într-o anumită zonă geografică, în special în Principatele Ruse, unite prin credința comună⁹. Această înțelegere a lumii ruse a persistat până la începutul secolului al XVI-lea și a fost asociată cu o identitate comună bazată pe credință, limbaj liturgic și istorie. În evul mediu, prin teoria celei de-a treia Rome, dezvoltată de călugărul Filoteu, consultantul marelui cneaz al Moscovei, conceptul *russkii mir* suferă modificări. La mijlocul secolului al XIX-lea, în contextul anexării mai multor teritorii la Imperiul Rus, printre care și Basarabia, *russkii mir* implică și duhul imperialist, iar contele S.S. Uvarov îl va considera politică de stat a Imperiului Rus¹⁰. Conceptul va fi teoretizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea de filosofi și gânditori ruși, precum Alexei Homiakov, Vladimir Soloviov, Nikolai Berdiaev și Semyon Frank. Aceștia au dezvoltat idei și concepte precum *spiritul rus*, *ideea rusă* și *viziunea rusă asupra lumii*. În lucrările lor, au fost explorate

⁶ MATEI UDREA, „Ce înseamnă «lumea rusă», noua doctrină de politică externă a Rusiei?”, *ziaristii.com*, <https://ziaristii.com/ce-inseamna-lumea-rusa-noua-doctrina-de-politica-externa-rusiei-armand-gosu-o-sa-va-surprinda-nu-inseamna-nimic-conform-definitiei-lor-si-o-tara-din-africa-sau-un-cartier-din-new-york-pot-f/> Întregul interviu cu Armand Goșu despre „lumea rusă”, realizat de Cristian Presură, poate fi vizionat pe <https://www.youtube.com/watch?v=s5vT125v4Bw>.

⁷ Нина Александровна Козловцева, „«Русский мир» как теоретическое понятие в современном социально-гуманитарном знании”, *Обсерватория культуры* 14, 3 (2017), p. 285.

⁸ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НАЗАРЕНКО, *Слово на обновление Десятинной церкви, или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси*, Свято-Екатерининский Мужской Монастырь, Москва, 2013, p. 224.

⁹ А. А. РОМЕНСКИЙ, „Русский мир» в древнерусской литературе: исторический контекст и семантика термина”, *Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы*. Харьков: ООО «НТМТ» (2015), pp. 139-141.

¹⁰ Нина Александровна Козловцева, „«Русский мир» как теоретическое понятие в современном социально-гуманитарном знании”, p. 285.

rădăcinile mistice ale ființei ruse și a fost evidențiată importanța înrădăcinării sufletului și a lumii ruse în adâncurile primordiale ale existenței¹¹.

Dispersarea de elitele ruse, provocată de revoluția rusă din octombrie și crearea statului sovietic rus, a produs consecințe socio-culturale semnificative. Spiritul rus, care caracterizează conceptul *russkii mir*, a fost conservat de rușii din exil. Mulți dintre vorbitorii de limbă rusă, răspândiți în străinătate, au păstrat vie amintirea destinului lor și al Rusiei, considerând că este important să muncească și să învețe, pentru a contribui la restaurarea patriei atunci când aceasta o va solicita¹².

Destrămarea Uniunii Sovietice va genera alte înțelesuri sintagmei *russkii mir*, pornite din principii politice de organizare a Federației Ruse pe plan intern. Dar, mai ales, ținându-se cont de existența diasporei ruse, create prin emigrare sau ca rezultat al prăbușirii URSS-ului, *russkii mir* are rolul să organizeze și manifestarea lumii ruse acolo unde se vorbește și se gândește rusește. Crearea Comunității Statelor Independente (CSI) din fostele republici surori ale Uniunii Sovietice a avut drept principiu politic conceptul de *russkii mir*, definit la această etapă de tehnologii politici ruși P. G. Șcedrovițkii și E. V. Ostrovskii un spațiu socio-cultural care cuprinde „structuri de comunități mari și mici care gândesc și vorbesc în limba rusă”¹³.

Un punct de cotitură care va produce o nouă etapă în dezvoltarea lumii ruse se va produce în anul 2007, atunci când președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a descris lumea rusă ca fiind o lume a științei, cunoașterii, istoriei și tradițiilor ruse, cu sarcina de a uni pe cei care prețuiesc cultura și limba rusă, indiferent de locul lor de reședință. Această nouă etapă se caracterizează prin sprijinul activ al statului. În anul 2007 a fost înființată și o fundație, denumită *Russkii Mir*, pentru a promova aceste obiective¹⁴.

Alexandru Naumov, referindu-se la conceptul de *lume rusă* în secolul al XXI-lea, precizează că acesta se extinde pentru a include toți rușii din străinătate și pe cei care se consideră implicați în lumea rusă din punct de vedere mental. El cuprinde și profesori și cercetători ai limbii ruse, indiferent de naționalitatea și țara de reședință, care manifestă interes față de limba și cultura rusă. Acum sunt delimitate două componente ale lumii ruse: cea veche, reprezentată de emigrația din prima jumătate a secolului al XX-lea, și cea nouă, reprezentată de diaspora formată după prăbușirea URSS. Limba rusă și cultura rusă, împreună cu memoria istorică, unesc și construiesc această lume¹⁵. Natalia Narocinițcaia îl completează pe Naumov, notând că

„lumea rusă nu este doar Rusia și rușii în istoria lumii. Russkii mir este o legătură în timp și spațiu, în viața și conștiința celor care sunt uniți de un sentiment de apartenență la întreaga istorie veche de secole a Rusiei cu suferințele și coborâșurile ei, păcatele și amăgirile ei. Lumea rusă este atât noi înșine în lume, cât și lumea în viziunea noastră rusă”¹⁶.

¹¹ ШИРХАН ПАВЛОВ, „Русский мир: история и История”, *archipelag.ru*, https://archipelag.ru/ru_mir/history/histori2004/shirhan-russmir/.

¹² ШИРХАН ПАВЛОВ, „Русский мир: история и История”.

¹³ ЕФИМ ОСТРОВСКИЙ, ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ, „Россия: страна, которой не было”, *Вестник СМИ* 11, 9 (1999), p. 2.

¹⁴ Вячеслав Никонов, „Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем”, în *Смыслы и ценности русского мира*, Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, p. 4.

¹⁵ АЛЕКСАНДР НАУМОВ, „Вдохнуть новую жизнь”, în *Смыслы и ценности русского мира*, Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, pp. 25-27.

¹⁶ НАТАЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ, *Русский мир*, Санкт-Петербург, 2007, p. 121.

Pe cinci septembrie 2022, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a semnat decretul *Conceptul politicii umanitare a Federației Ruse în străinătate*¹⁷. Scopul acestui document, care la prima vedere pare nevinovat, este de a justifica războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina, în apărarea etnicilor ruși. Documentul întărește juridic conceptul ruskii mir, „politica umanitară externă” axându-se pe „protejarea valorilor moral-spirituale și familiarizarea comunității mondiale cu moștenirile culturale și istorice ale Rusiei”¹⁸. Promovarea tradițiilor ruse, a limbii și culturii ruse în afara granițelor Rusiei este o prioritate pentru politica externă a Federației, conform documentului.

Putem concluziona prin a spune că conceptul de ruskii mir este interpretat ca o nouă formă de statalitate emergentă în secolul XXI, caracterizată printr-o structură de tip rețea, cu tendințe post-naționale și cosmopolite. Dezvoltarea acestui concept în sfera științei politice se bazează pe o serie de contexte istorice, filozofice, economice și, într-o anumită măsură, psihologice. Lumea rusă este concepută de către inițiatorii săi ca o comunitate cu rădăcini istorice profunde, afirmând o identitate civilizațională și o filozofie proprie, ce promovează ideea de rusism transnațional. Acest concept urmărește să unească indivizi cu viziuni similare, în scopul de a promova o imagine pozitivă a Rusiei și a cetățenilor ruși din diaspora, influențând favorabil politicile și activitățile economice ale statului.

Aspectele teoretice ale *ruskii mir* se materializează în practicile politice ale Federației Ruse, modelându-i direcția strategică. Totodată, considerat un înlocuitor al Uniunii Sovietice, conceptul *ruskii mir* încurajează tendințele imperialiste și expansioniste ale Rusiei¹⁹. Aceste ambiții se manifestă în acțiuni concrete, precum invadarea Ucrainei și amenințările aduse integrității și suveranității Republicii Moldova.

2. RUSSKII MIR ȘI BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ

Conceptul *ruskii mir* a suscit interes pentru Biserica Ortodoxă Rusă mai ales după semnarea de către Vladimir Putin, în 2007, a decretului cu privire la crearea unui fond, intitulat *Ruskii Mir*, cu scopul de „a populariza limba rusă, care este comoara națională a Rusiei și un element important al culturii ruse și mondiale, precum și pentru a sprijini programele de studiere a limbii ruse în străinătate”²⁰. Biserica Rusă este conștientă că, odată cu pierderea identității sovietice prin căderea URSS-ului, rușii au nevoie de o nouă identitate, iar ideologia *ruskii mir* este potrivită pentru acest demers. Însă, setul de valori, stipulate de noul concept, sunt insuficiente și instabile. Ortodoxia, în schimb, ar fi verticala și, în același timp, forța unificatoare și inspiratoare a acestei *lumi rusești*. Altfel, conceptul în sine nu poate fi considerat în niciun fel complet. Evfimii Moiseev, ieromonah și unul dintre teoreticienii ideologiei ruskii mir din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, susține implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse în crearea noului concept ruskii mir prin precizarea:

„Continuând gândirea ideologilor laici, strânși în viciul corectitudinii politice, să spunem că lumea rusă trebuie înțeleasă ca comunitatea tuturor oamenilor care se identifică cu civilizația rusă, al cărei

¹⁷ „Указ Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 611 «Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом»,” <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050019?index=1&rangeSize=1>.

¹⁸ GEORGETA CARASIUNCENCO, „Putin a semnat un concept al viitorului «ruskii mir». Ce se spune despre Moldova”, [www.moldova.org](http://www.moldova.org/putin-a-semnat-un-concept-al-viitorului-ruskii-mir-ce-se-spune-despre-moldova/), <https://www.moldova.org/putin-a-semnat-un-concept-al-viitorului-ruskii-mir-ce-se-spune-despre-moldova/>.

¹⁹ VICTOR PELIN, „Ruskii mir, substituentul URSS. Ambițiile expansioniste ale Rusiei nu au limite”, [disinfo.md](https://disinfo.md/ruskii-mir-substituentul-urss-ambitiile-expansioniste-ale-rusiei-nu-au-limite/), <https://disinfo.md/ruskii-mir-substituentul-urss-ambitiile-expansioniste-ale-rusiei-nu-au-limite/>.

²⁰ „Указ Президента РФ 21 июня 2007 г. № 796 О создании фонда «Русский мир»,” www.garant.ru, <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6232379/>.

principiu fundamental este Ortodoxia. Pe baza acestei definiții de lucru, cred că vom fi îndreptățiți să facem ipoteza că granițele lumii ruse coincid cu granițele Bisericii Ortodoxe Ruse. Dacă formulăm aceeași teză din punctul de vedere al istoriosofiei, atunci putem spune că lumea rusă a fost creată de Providența lui Dumnezeu pentru ca în ea să existe condiții optime pentru dezvoltarea Ortodoxiei, a vieții Bisericii Ortodoxe și a îndeplinirii misiunii ei salvatoare²¹.

Având în vedere cele expuse de Moiseev, *ruskii mir* devine un concept religios, esențial în demersul de a contracara procesul de secularizare a societății din fostul spațiu sovietic, o sarcină pe care Patriarhul Kirill a numit-o „a doua încreștinare” a Rusiei²². Biserica Ortodoxă Rusă vede guvernul rus sau orice guvern de pe teritoriul său canonic, ca instrumente în acest scop.

Îmbinând perspectiva politică cu cea religioasă a conceptului *ruskii mir*, se obține un nou înțeles al lumii ruse, care constă într-o politică externă rusă expansionistă și un mesianism rus. Astfel, actuala înțelegere a conceptului *ruskii mir* pornește de la intersecția perversă a intereselor statului rus și ale Bisericii Ortodoxe Ruse – statul instrumentalizează politica de extindere a influenței culturale și politice a Rusiei, inclusiv prin metode violente, în timp ce biserica își arogă perspectiva istorică și de viitor în ceea ce privește construcția Sfintei Rusii. În acest fel, *relația simfonică* dintre stat și biserică fac sinonime expresiile *lumea rusă/ ruskii mir* și *Sfânta Rusie*, concepte care modelează politica internă și externă a Federației Rusiei²³.

Ideologia *ruskii mir*, sau conceptul Lumea Rusă, se manifestă în mod explicit prin războiul din Ucraina, servind ca fundament pentru narativul adoptat de Federația Rusă. În contextul politic al *ruskii mir*, acest război este prezentat drept o apărare a drepturilor celor care vorbesc, gândesc și simt în limba rusă. Pe plan religios, Patriarhul Rusiei consideră conflictul cu Ucraina ca fiind sfânt, apărând astfel valorile Sfintei Rusii împotriva unor așa-zise forțe malefice care s-au opus întotdeauna unității Rusiei și ale Bisericii Ortodoxe Ruse²⁴. Patriarhul Kirill, atunci când se referă la *Rusia unită* sau *unitatea Rusiei*, include în această viziune nu doar Rusia modernă, ci și Ucraina, Belarus, precum și alte națiuni și popoare²⁵, această idee fiind un leitmotiv în majoritatea discursurilor sale care abordează tema războiului²⁶.

În particular, în duminica a 15-a după Pogorârea Sfântului Duh din anul 2022, Patriarhul Kirill a adresat un mesaj în contextul mobilizării parțiale anunțate în Rusia, îndemnându-i pe tinerii ruși să se alăture forțelor armate și să participe la operațiunile militare din Ucraina din „nevoia de a-și îndeplini jurământul față de țară. Iar dacă o persoană moare în îndeplinirea acestei îndatoriri, atunci, fără îndoială, comite un act echivalent cu un sacrificiu. Se sacrifică pentru alții. Și de aceea credem că această jertfă spală toate păcatele pe care o persoană le-a comis”²⁷.

²¹ ЕВФИМИЙ МОИСЕЕВ, „Русский мир и его границы Покров, 474, 6 (2010)”, *Покров* 6 (476) (2010), p. 36.

²² NICOLAI PETRO, „Russia’s Orthodox Soft Power”, *www.carnegiecouncil.org*, <https://www.carnegiecouncil.org/media/article/russias-orthodox-soft-power>.

²³ Cf. NICOLAI PETRO, „Russia’s Orthodox Soft Power”.

²⁴ „Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира»”, *www.patriarchia.ru*, http://www.patriarchia.ru/db/text/6116189.html?fbclid=IwAR1c-cgVQzXBgSH1jK3OtlNB9e-igtBbFcBrOo4dsJZFMvg3uqQ9Ez9np0_aem_AauVtWzzXvt8fNlfexsZqMoiy4HnU3L_o6D-NP7jc8gg1Yo-rQCwrbYqzsOE8eMIBThnA_gDcLE3TEQxFmjoomxzC; „Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за мир и единство Церкви”, *mospat.ru*, <https://mospat.ru/ru/news/89032/>.

²⁵ „Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за мир и единство Церкви”.

²⁶ ECATERINA BURUJANĂ, „«Războiul sfânt». Cum Patriarhul Kirill justifică invazia Rusiei în Ucraina”, *www.moldova.org*, <https://www.moldova.org/razboiul-sfant-cum-patriarhul-kirill-justifica-invazia-rusiei-in-ucraina/>.

²⁷ „Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 15-ю по Пятидесятнице”, https://www.youtube.com/watch?v=oUSb9_ULkBM; „Как русская православная церковь поддерживает войну и что делают

Această abordare a conflictului reflectă modul în care ideologia naționalistă se împletește cu discursul religios, ilustrând cum conceptul *ruskii mir* este utilizat pentru a legitima acțiunile expansioniste ale Rusiei, camuflate în spatele apărării valorilor ortodoxe și a unității spirituale a *lumii ruse*.

Discursul Bisericii Ortodoxe Ruse despre *ruskii mir* și războiul din Ucraina, exprimat prin vocea patriarhului Kirill, a fost aspru criticat de societatea internațională. Calificat drept ingerință a bisericii în politica de stat, a fost denunțat și de forumuri ale Bisericii Ortodoxe din afara Rusiei. Unul dintre acestea este și *Centrul de Studii Creștine Ortodoxe al Universității Fordham* care, pe forumul editorial în format electronic Public Orthodoxy, pe 13 martie 2022 a publicat un document – Declarație asupra învățaturii referitoare la „*lumea rusă*” („*ruskii mir*”)²⁸ – scris inițial în limba engleză și tradus ulterior în limbile română, rusă, elenă, georgiană, bulgară și sârbă în care condamnă ideologia *ruskii mir*. Această Declarație a adunat un număr de peste cinci sute de semnături ale celor mai de seamă personalități din întreaga lume creștină.

În prima parte a documentului, după ce se declară că „invazia rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 este o amenințare istorică la adresa unui popor de tradiție creștin ortodoxă”, se consideră cel mai îngrijorător „faptul că înalta ierarhie a Bisericii Ortodoxe Ruse a refuzat să recunoască această invazie drept război, [...] subliniind, în același timp, legătura fraternă a popoarelor ucrainean și rus ca parte a Sfintei Rusii și dând vina pentru ostilități pe Occidentul malefic”²⁹. În continuarea documentului este explicată doctrina *ruskii mir*, promovată prin discursurile președintelui Putin și al Patriarhului Kirill și care servește drept justificare principală pentru invazia din Ucraina. Conform declarației, prin *ruskii mir* se înțelege

„că există o sferă sau o civilizație rusă transnațională, numită «Sfinta Rusie», care include Rusia, Ucraina, Belarus (uneori sunt menționate aici și Moldova și Kazahstan), precum și ruși sau rusofoni din întreaga lume. Învățătura mai spune că această lume rusă are un unic centru politic (Moscova), un centru spiritual comun (Kievul, ca «mamă a tuturor rușilor»), o limbă comună (rusa), o biserică comună (Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhatul Moscovei) și un patriarh comun (Patriarhul Moscovei) care lucrează «în simfonie» cu liderul național comun, președintele Vladimir Putin, pentru a governa această lume rusă, dar și pentru a prezerva în comun o spiritualitate, o moralitate și o cultură distincte de celelalte. Învățătura mai spune că împotriva s-a ridicat «Occidentul» corupt, condus de Statele Unite și de statele Europei de Vest care au capitulat în fața «liberalismului», «globalizării», «crisofobiei», «drepturilor homosexualilor» promovate în parade gay, precum și a «secularismului militant». Deasupra și împotriva Occidentului, precum și a ortodocșilor care-l susțin (precum Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și alte biserici ortodoxe locale) stă Patriarhatul Moscovei, alături de Vladimir Putin, ca apărători ai adevăratei învățături ortodoxe, pe care ei o văd în termenii unei morale tradiționale, ale unei înțelegeri rigorige și inflexibile a tradiției și ale venerării Sfintei Rusii”³⁰.

Semnatarii acestui document declară ideologia *ruskii mir* drept erezie etno-filetistă, care submina baza teologică a unității ortodoxe și care a fost condamnată la Sinodul de la Constantinopol din 1872:

священники, с ней несогласные”, *novayagazeta.ee*, <https://novayagazeta.ee/articles/2022/12/21/kak-russkaja-pravoslavnaia-tserkov-podderzhivaet-voinu-i-chto-delaiut-sviashchenniki-s-nei-nesoglasnye>.

²⁸ „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”, *publicorthodoxy.org*, <https://publicorthodoxy.org/2022/03/13/a-declaration-on-the-russian-world-ruskii-mir-teaching/>. Documentul a fost tradus în limba română de Sever Voinescu și publicat în *Dilema Veche* din 16 martie 2022: „Declarație asupra învățaturii referitoare la «lumea rusă» («ruskii mir»)", *dilemaveche.ro*, <https://dilemaveche.ro/sectiune/societate/din-polul-plus/declaratie-asupra-invataturii-referitoare-la-634291.html>.

²⁹ „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”.

³⁰ „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”.

„Învățătura falsă a etno-filetismului este baza ideologiei lumii ruse. Dacă vom considera aceste false principii drept valide, atunci Biserica Ortodoxă încetează să mai fie Biserica din Evangheliu, a lui Iisus Hristos, a apostolilor, Biserica din Crezul Niceano-constantinopolitan, a Conciliilor Ecumenice și a Părinților Bisericii. Unitatea ei devine intrinsec imposibilă”³¹.

Actualmente, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Ruse se află în conflict direct sau indirect cu aproape toate Bisericile Autocefale Creștin Ortodoxe³². Având drept fundament ideologia *russkii mir*, de peste o sută de ani Biserica Ortodoxă Rusă este într-un continuu conflict cu Biserica Ortodoxă Română, obiectul disputei fiind Biserica Ortodoxă din Basarabia/RSSM/Republica Moldova. După căderea comunismului, conflictul a intrat în cea mai activă fază și este într-o continuă derulare. Acest conflict interconfesional afectează lucrarea misionar-pastorală în rândul credincioșilor din Republica Moldova.

3. BISERICA CREȘTIN ORTODOXĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENȚA DINTRE RUSKII MIR ȘI BISERICA NEAMULUI

Imediat după declarația de independență din 27 august 1991, Republica Moldova, pe domeniul bisericesc, se confruntă cu o criză profundă care, aproape întotdeauna, nu s-a limitat doar la cadrul ecleziologic, dar s-a extins și în domeniul politic și geopolitic. Sau, mai bine zis, politicul și geopoliticul au provocat și s-au folosit de criza religioasă din Republica Moldova în atingerea scopurilor electorale sau/și de menținere a influenței în regiune, alimentând divergențele prin provocări de ordin etnic, pseudoistoric și naționaliste/stataliste. Trebuie să precizăm că acest fapt a afectat, uneori dezastruos, activitatea pastorală și misionară a Bisericii în rândul creștinilor ortodocși care, conform ultimului recensământ din anul 2014, constituie 96,8 % din populația țării³³.

Din anul 1992, pe teritoriul Republicii Moldova coexistă două entități canonice ale Bisericii Ortodoxe: Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, ca succesoare a arhiepiscopiei Chișinăului din fosta RSSM, subordonată canonic Patriarhiei Ruse³⁴, și Mitropolia Basarabiei, înființată în cadrul Bisericii Ortodoxe Române după unirea Basarabiei cu România în perioada interbelică³⁵. Mitropolia Basarabiei a fost nevoită să își suspende activitatea în 1944, când Basarabia a fost cedată de Regatul României către Uniunea Sovietică, și a fost reactivată în 1992, la solicitarea unui segment al elitei intelectuale basarabene implicate în Mișcarea de Eliberare Națională. Această reactivare a venit ca un răspuns la dorința de reafirmare spirituală și națională în contextul noilor realități post-sovietice³⁶.

Deferendul celor două mitropolii din Republica Moldova nu se legitimează pe aspecte de doctrină sau cult liturgic (ambele mitropolii, conform statutului, țin sărbătorile religioase

³¹ „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”.

³² OLIVER JENS SCHMITT, *Biserica de stat, sau Biserica în stat?: O istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 1918–2023*, Humanitas, București, 2023, pp. 377-378.

³³ „Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014”, *statistica.gov.md*, <https://statistica.gov.md/ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-2014-122.html>.

³⁴ NICOLAE FUȘTEI, „Istoria înființării Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei (actualmente Biserica Ortodoxă din Republica Moldova)”, *mitropolia.md*, <https://mitropolia.md/istoric-bom/>.

³⁵ ION NEGREI, „O pagină de zidire națională și bisericească: înființarea Mitropoliei Basarabiei”, *Limba Română* 229, 1-2 (2015), pp. 355-370.

³⁶ VEACESLAV CIORBĂ, *Biserica Ortodoxă în Basarabia și Transnistria*, Pontos, Chișinău, 2011, pp. 246-247; „Memoriul a 52 de deputați de la Chișinău adresat Sanctității Sale Alexei II, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii și Preafericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, pp. 21-22; „Declarația oamenilor de știință, cultură și artă din Republica Moldova” *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, pp. 25-28.

conform calendarului iulian neîndreptat) și nici pe cele de factură etnică. Conflictul se consumă doar în plan canonic, fiecare dintre cele două patriarhii formulând argumente canonice și istorice în favoare dreptului de a deține controlul asupra bisericilor din Republica Moldova.

Imediat după Declarația de Independență din 27 august 1991 a Republicii Moldova, Patriarhul Alexei al II-lea al Rusiei și Patriarhul Teoctist al României au ținut o corespondență, în care își exprimau îngrijorarea legată de viitorul Bisericii din Republica Moldova. Într-o scrisoare din 29 noiembrie 1991 către patriarhul Teoctist, făcând trimitere la o corespondență anterioară, Patriarhul Alexei îl anunță pe primul că la Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din 22 octombrie 1991 s-a luat în dezbatere situația din Republica Moldova, în rezultatul căreia a fost aprobată o declarație, în care se afirma:

„noi ne exprimăm profunda convingere că descompunerea statului nu trebuie să devină o cauză pentru divizarea Bisericii, și apariția pe hartă a unor frontiere noi nu servește drept motiv pentru schimbarea teritoriului canonic al Patriarhiei Moscovei. În fața unei societăți care se divizează, noi vedem sarcina noastră în năzuința spre unitate, după cuvântul lui Hristos: «Ca să fie una» (In. 17, 22). Rog sfințele Voastre rugăciuni pentru popoarele ortodoxe care viețuiesc în Moldova, ca Domnul să îndrepteze în bine inițiativele lor nobile”³⁷.

Pe 15 martie 1992 cei doi patriarhi s-au întâlnit la Constantinopol (Istanbul), unde au avut discuții informale cu privire la biserica din Basarabia³⁸. Din scrisoarea din 2 aprilie 1992 adresată Patriarhului Alexei de către Patriarhul Teoctist aflăm că la Constantinopol s-a convenit asupra „inițierii unui dialog între Bisericile noastre, care să ducă la reglementarea realistă și canonică a problemei pe temeiurile ei istorice și bisericesti tradiționale, menținându-se, în același timp, relațiile frățești între Bisericile noastre”³⁹. În Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie 1992, cu referire la întâlnirea de la Istanbul din 15 martie 1992, găsim următoarele precizări: „Delegația Bisericii Ortodoxe Române la Constantinopol a convenit cu delegația Bisericii Ortodoxe Ruse să înceapă convorbiri frățești pentru repararea nedreptăților cauzate, pe plan bisericesc și canonic, de pactul Ribbentrop-Molotov”⁴⁰. Prin scrisoarea din 22 aprilie 1992 Patriarhul Alexei al II-lea îl încredințează pe Patriarhul Teoctist de disponibilitatea dialogului⁴¹. Lucrurile precipitându-se, acest dialog în vederea rezolvării pe cale pașnică a problemei Bisericii din Basarabia nu a mai avut loc.

³⁷ Письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Блаженнейшему Патриарху Румынской Православной Церкви Феоктисту с подтверждением убеждения о недопустимости разделения Церкви вследствие распада государств и появления новых политических границ, 29 ноября 1991 года, Исх. № 3257/ „Scrisoarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Alexii II, către Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, cu reconfirmarea convingerii despre inadmisibilitatea divizării Bisericii ca urmare a procesului de descompunere a statelor și de apariție a unor noi frontiere politice, 29 noiembrie 1991, Nr. ieșire 3257 В. И. Жосу, *Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу „Бессарабской митрополии”*: Документы и материалы/ Pentru restabilirea unității Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”: Documente și materiale, Pontos, Кишинев, 2012, p. 16/88.

³⁸ MIRCEA PĂCURARIU, *Basarabia – aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc*, 2, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 269.

³⁹ „Scrisoarea Preafericitului Patriarh Teoctist către Sanctitatea Sa Alexei II, din 2 aprilie 1992”, *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, pp. 19–20.

⁴⁰ „Comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie 1992”, *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, p. 23.

⁴¹ Письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Блаженнейшему Патриарху Румынской Православной Церкви Феоктисту с выражением согласия о несвоевременности обсуждения внутрицерковных вопросов Молдовы в контексте текущих политических событий, 22 апреля 1992, года Исх. № 1338/ „Scrisoarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Alexii II, adresată Preafericitului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, cu exprimarea acordului privind inoportunitatea discutării problemelor bisericesti interne ale Moldovei în contextul evenimentelor politice curente, 22 aprilie 1992, Nr. ieșire 1338”, В. И. Жосу, *Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу*

Ținând cont de aspectele istorice și canonice cu referire la Biserica din Basarabia, dar și de demersurile venite din Republica Moldova, Patriarhia Română decide recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă și de stil vechi, cu reședința la Chișinău⁴². În consecință, la ședința din 22 decembrie 1992 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, luându-se act de Hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din 19 decembrie 1992 privind reactivarea Mitropoliei Basarabie pe teritoriul Republicii Moldova, s-a hotărât exprimarea unui mesaj de protest „contra acțiunilor anticanonice a Patriarhiei Române și a menționat că aceste acțiuni comportă în sine pericolul unei noi schisme bisericești și al ruperii relațiilor dintre cele două Biserici, precum și că pot aduce un prejudiciu ireparabil unității Ortodoxiei”⁴³. La aceeași ședință s-a hotărât să fie informată „opinia publică bisericească și laică despre faptul că, în timpul întâlnirii Patriarhilor Alexii al II-lea și Teoctist I, la Istanbul, niciun fel de decizii privind statutul comunităților ortodoxe din Moldova nu s-au adoptat”⁴⁴.

Acesta este punctul de început al calvarului prin care a avut să treacă și încă trece Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Pe parcursul celor trei decenii de coabitare a celor două mitropolii în același teritoriu, în dependență de curentul politic care se succeda la putere, creștinii din Republica Moldova au fost forțați să oscileze între *ruskii mir*, predicat și promovat de către ierarhii Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove⁴⁵, și discursurile naționaliste ale grupărilor politice prounioniste, susținătoare ale Mitropoliei Basarabiei⁴⁶.

Politologii ruși, pornind de la realitatea că spațiul pruto-nistean timp de aproape două secole s-a aflat sub stăpânirea Rusiei, consideră Republica Moldova spațiu rusofon, care face parte din *ruskii mir*. Acest fapt este argumentat și prin ideea că alături de români/moldoveni, în Republica Moldova locuiesc „ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei și reprezentanți ai altor naționalități, care vorbesc limba rusă și o folosesc în viața de zi cu zi și în structurile oficiale. Alături de limba rusă, aceștia împărtășesc cultura și valorile ruse, încadrând, astfel, Republica Moldova în lumea rusă”⁴⁷. Aceeași linie de discurs e prezentă și-n argumentarea Patriarhiei Moscovei cu privire la Biserica din Republica Moldova. Patriarhia Moscovei declara Republica Moldova și Biserica acesteia parte a *ruskii mir* încă în 1992, prin comunicatul Departamentului pentru relații externe bisericești din 23 decembrie:

„Eparhia de Chișinău și Moldova se află în componența Bisericii Ortodoxe Ruse din anul 1808. Din 1919 până în anul 1940, în legătură cu încorporarea Basarabiei în componența Regatului României, această eparhie a fost smulsă de la Biserica Rusă și a intrat, în calitate de mitropolie, în componența

„Бессарабской митрополии”: Документы и материалы/ Pentru restabilirea unității Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”: Documente și materiale, p. 17/88-89.

⁴² „Act Patriarhal și Sinodal al Patriarhiei Române, privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă și de stil vechi, cu reședința la Chișinău”, *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, pp. 50-53.

⁴³ „Журнал № 105 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 22 декабря 1992 года”, В. И. Жосу, *Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу „Бессарабской митрополии”: Документы и материалы/ Pentru restabilirea unității Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”: Documente și materiale*, p. 24.

⁴⁴ „Журнал № 105 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 22 декабря 1992 года”, с. 24.

⁴⁵ ROMEO SEMÏRTAN, *Biserica Ortodoxă rusă în geopolitica regională – cazul Republicii Moldova*, Chișinău, 2020, pp. 76-102.

⁴⁶ DAN DUNGACIU, *Moldova ante portas*, pp. 176–184; DAN DUNGACIU, „Mitropolia Basarabiei are o perspectivă extraordinară... – interviu cu Vlad Cubreacov”, *www.geopolitic.ro*, <https://www.geopolitic.ro/2005/03/mitropolia-basarabiei-are-o-perspectiva-extraordinara-interviu-cu-vlad-cubreacov/>; „Interviu cu Preasfințitul Antonie, Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei”, <https://www.youtube.com/watch?v=uEkEEUo-D1s>.

⁴⁷ Г. А. КОМАРОВА, *Русский мир в меняющемся мире*, ИЭА РАН, Москва, 2018, p. 329.

Bisericii Române, devenită din 1885 autocefală. Așadar, Eparhia de Chișinău a intrat în componența Bisericii Ruse cu peste șapte decenii mai devreme de până la formarea Bisericii Române canonic independente⁴⁸.

Este arhicunoscut discursul patriarhului Kirill rostit la ceremonia de deschidere a celei de-a treia Asamblée Ruskii Mir din 2009, în care declară că

„miezul lumii ruse de astăzi este Rusia, Ucraina, Belarus. [...] Biserica se numește rusă nu pe bază etnică. Acest nume indică faptul că Biserica Ortodoxă Rusă îndeplinește o misiune pastorală în rândul popoarelor care acceptă tradiția spirituală și culturală rusă ca bază a identității lor naționale, sau cel puțin ca o parte esențială a acesteia. De aceea, în acest sens, considerăm Moldova ca parte a acestei lumi rusești. În același timp, Biserica Rusă este cea mai multietnică comunitate ortodoxă din lume și se străduiește să-și dezvolte caracterul multietnic⁴⁹.

Același discurs al patriarhului despre Republica Moldova îl găsim și în cuvântul de deschidere a celei de-a patra Asamblée a Ruskii Mir, din 2010:

„Moldova [...] a jucat și continuă să joace un rol semnificativ în conservarea lumii rusești. Moscova, Kievul, Minsk, Chișinău, Astana pot deveni centrele nu doar ale statelor individuale, ci și centrele unei civilizații comune, puternice. [...] Este important ca fiecare dintre aceste centre, păstrându-și propria identitate, să dezvolte în același timp relații cu alte capitale ale spațiului spiritual și cultural unic al lumii ruse⁵⁰.

La întâlnirile din 2010 cu Mitropolitul Vladimir Cantarean și ceilalți episcopi ai Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove, patriarhul Chiril a afirmat următoarele:

„Deseori sunt întrebat: de ce plasați Moldova în Sfânta Rusie? Până la urmă, moldovenii vorbesc o altă limbă, neslavă. Și răspund că Sfânta Rusie nu este un concept etnic, politic sau lingvistic, este un concept spiritual. Când ne rugăm împreună cu frații și surorile noastre din Moldova, nu simțim nicio diferență – suntem un singur popor în fața lui Dumnezeu. Aceste valori comune, tradiția spirituală comună, formează unitatea noastră spirituală, care transcende orice granițe politice; și niciun partid politic care ne amenință cu divizarea nu este capabil să distrugă această unitate. Cu cât își dau seama mai devreme de acest lucru, cu atât vor pierde mai puțină energie. Astăzi ne rugăm pentru Moldova, pentru prosperitatea poporului moldovenesc, pentru ca orientarea politică a Moldovei să contribuie la păstrarea unității Sfintei Rusii⁵¹.

Această lume rusă, declara patriarhul Chiril în 2014,

„este o dimensiune și duhovnicească, și culturală, și de valoare a personalității umane. Rușii, chiar aceia care se numesc ruși, pot să nu aparțină acestei lumi, deoarece a vorbi în limba rusă și a

⁴⁸ „Сообщение для органов информации Бюро коммуникации Отдела внешних церковных сношений о протесте Московского Патриархата в связи с антиканоническим актом вмешательства Румынской Православной Церкви во внутренние дела другой Автокефальной Поместной Церкви, 23 декабря 1992 года”, В. И. Жосу, *Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу „Бессарабской митрополии”*: Документы и материалы/ Pentru restabilirea unității. Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”: Documente și materiale, p. 25.

⁴⁹ Патриарх Кирилл, „Русский мир и наши ценности (Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира)”, în *Смыслы и ценности русского мира, Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, Москва, 2010*, pp. 29-30.

⁵⁰ „Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии IV Ассамблеи Русского мира”, <http://www.patriarchia.ru/db/text/1310952.html>.

⁵¹ „Святейший Патриарх Кирилл: Молдова — неотъемлемая часть Святой Руси”, www.patriarchia.ru, <http://www.patriarchia.ru/db/text/1254808.html>.

înțelege limba rusă nu este o condiție unică a apartenenței la *ruskii mir*, iar azi, ca niciodată, este important a păstra lumea unitară duhovnicească și culturală a lumii ruse”⁵².

În același timp, patriarhul afirmă că

„dimensiunea religioasă a lumii ruse este sursa liniștii poporului nostru. Nu este ușor să păstrezi aceste valori astăzi. [...] Păstrarea civilizațiilor, inclusiv a lumii ruse, este sarcina noastră comună. Nu pentru a recrea niște structuri politice, a construi noi imperii, a crea blocuri militare, deloc pentru asta. Dar pentru a păstra cea mai mare moștenire pe care am primit-o de la strămoșii noștri”⁵³.

Realitatea în care trăim, afectată de războiul din Ucraina și amenințările adresate Republicii Moldova de către indivizi din administrația de la Kremlin, dezvoltă un alt adevăr despre *ruskii mir*, în total dezacord cu afirmațiile patriarhului Chiril; o lume rusă care produce teroare și frică.

Pornind de la aspectele istorice și canonice, este o certitudine faptul că biserica din Republica Moldova trebuie să fie parte a Bisericii Ortodoxe Române⁵⁴. Argumentele de ordin istoric și canonic în favoarea acestui deziderat sunt expuse de patriarhul Teoctist în scrisoarea din 19 mai 1993, adresată patriarhului Alexei al II-lea⁵⁵. În prima parte a scrisorii, Teoctist arată ororile prin care a trebuit să treacă Basarabia după actul de anexare de la 1812, denunțând politica agresivă de rusificare a arhierilor ruși, în special, a lui Pavel Lebedev. De asemenea, patriarhul României aduce aminte și de anul 1944 când,

„în urma ocupării Basarabiei de către trupele sovietice, Biserica Ortodoxă Rusă și-a impus din nou, abuziv și necanonic, jurisdicția sa asupra credincioșilor ortodocși români din acest străvechi pământ românesc, fără a încerca măcar un dialog cu Biserica Ortodoxă Română. Consecințele acestui act sunt binecunoscute: distrugerea sau închiderea majorității bisericilor și mănăstirilor de către regimul sovietic ocupant, numirea unei ierarhii străine de neamul și limba clerului și credincioșilor români moldoveni, desființarea Mitropoliei Basarabiei, înființată de patriarhia română în 1925”⁵⁶.

De asemenea, prin explicarea canonului 34 apostolic, canonul 2 al Sinodului doi ecumenic, canonul 8 al Sinodului trei ecumenic, canoanelor 13, 21, 22 și 59 al Sinodului de la Cartagina, canoanele 15 și 16 ale Sinodului local de la Constantinopol, patriarhul Teoctist demonstrează încălcarea dreptului canonic bisericesc prin actul impunerii abuzive a jurisdicției ruse asupra Bisericii basarabene și necesitatea revenirii acesteia în cadrul Patriarhiei Române.

Pe de altă parte, mesajul ultranaționalist militant, promovat uneori de reprezentanții Mitropoliei Basarabiei, clerici și mireni, identificat cu etnofiletismul, în defavoarea unității și identității naționale⁵⁷, continuă să dezbine societatea moldovenească.

Criza Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova va exista atâta timp cât cele două instituții ecleziale – Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și Mitropolia Basarabiei – vor rămâne angajate în sfera politicului și geopoliticului, ancorându-se și promovând *ruskii mir*, pe de o parte a baricadei, și etnofiletismul de sorginte românească, de pe cealaltă parte a baricadei.

⁵² „Святейший Патриарх Кирилл: Русский мир — особая цивилизация, которую необходимо сберечь”, www.patriarchia.ru, <http://www.patriarchia.ru/db/text/3730705.html>.

⁵³ „Святейший Патриарх Кирилл: Русский мир — особая цивилизация, которую необходимо сберечь”.

⁵⁴ IRINA DERCAȘI SERCĂU, „Basarabia și «teritoriul canonic rusesc» sau «conflictul „mitropoliilor»”, pp. 80-81.

⁵⁵ „Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, din 19 mai 1933, către Sanctitatea Sa Alexei II”, *Adevărul despre Mitropolia Basarabiei*, pp. 85-101.

⁵⁶ „Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, din 19 mai 1933, către Sanctitatea Sa Alexei II”, pp. 91-92.

⁵⁷ RĂZVAN PERȘA, „Biserica ortodoxă între desconsiderarea identității naționale și etnofiletism”, în *Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2019, pp. 181-206.

Bibliografie:

- BURUIANĂ, ECATERINA, „«Războiul sfânt». Cum Patriarhul Kirill justifică invazia Rusiei în Ucraina”, [www.moldova.org, https://www.moldova.org/razboiul-sfant-cum-patriarhul-kiril-justifica-invazia-rusiei-in-ucraina/](https://www.moldova.org/razboiul-sfant-cum-patriarhul-kiril-justifica-invazia-rusiei-in-ucraina/).
- BUZILĂ, BORIS; PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE, *Din istoria vieții bisericești din Basarabia: 1812-1918; 1918-1944*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1996.
- CARASIUNCENCO, GEORGETA, „Putin a semnat un concept al viitorului «ruskii mir». Ce se spune despre Moldova”, [www.moldova.org, https://www.moldova.org/putin-a-semnat-un-concept-al-viitorului-ruskii-mir-ce-se-spune-despre-moldova/](https://www.moldova.org/putin-a-semnat-un-concept-al-viitorului-ruskii-mir-ce-se-spune-despre-moldova/).
- CEMIȚAN, ROMEO, *Biserica Ortodoxă rusă în geopolitica regională – cazul Republicii Moldova*, Chișinău, 2020.
- DERCACI SERCĂU, IRINA, „Basarabia și «teritoriul canonic rusesc» sau «conflictul mitropoliilor»”, *Sfera Politicii* XXIV, 1 (187) (2016), pp. 77-84.
- DUNGACIU, DAN, *Moldova ante portas*, Tritonic, București, 2005.
- DUNGACIU, DAN, „Mitropolia Basarabiei are o perspectivă extraordinară... – interviu cu Vlad Cubreacov”, [www.geopolitic.ro, https://www.geopolitic.ro/2005/03/mitropolia-basarabiei-are-o-perspectiva-extraordinara-interviu-cu-vlad-cubreacov/](https://www.geopolitic.ro/2005/03/mitropolia-basarabiei-are-o-perspectiva-extraordinara-interviu-cu-vlad-cubreacov/).
- FUȘTEI, NICOLAE, „Istoria înființării Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei (actualmente Biserica Ortodoxă din Republica Moldova)”, [mitropolia.md, https://mitropolia.md/istoric-bom/](https://mitropolia.md/istoric-bom/).
- LAVRIC, AURELIAN, „Cedarea suveranității în contextul proceselor de integrare: beneficii și costuri”, *Studia Universitatis Moldaviae* (Seria Științe Sociale) 78, 8 (2014), pp. 24–29.
- NEGREI, ION, „O pagină de zidire națională și bisericească: înființarea Mitropoliei Basarabiei”, *Limba Română* 229, 1-2 (2015), pp. 355-370.
- PĂCURARIU, MIRCEA, *Basarabia: aspecte din istoria bisericii și a neamului românesc*, Editura Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993.
- PĂCURARIU, MIRCEA, *Basarabia – aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc*, 2, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012.
- PELIN, VICTOR, „Russkii mir, substituentul URSS. Ambițiile expansioniste ale Rusiei nu au limite”, [disinfo.md, https://disinfo.md/ruskii-mir-substituentul-urss-ambitiile-expansioniste-ale-rusiei-nu-au-limite/](https://disinfo.md/ruskii-mir-substituentul-urss-ambitiile-expansioniste-ale-rusiei-nu-au-limite/).
- PERȘA, RĂZVAN, „Biserica ortodoxă între desconsiderarea identității naționale și etnofiletism”, în *Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2019, pp. 181–206.
- PETRO, NICOLAI, „Russia's Orthodox Soft Power”, [www.carnegiecouncil.org, https://www.carnegiecouncil.org/media/article/russias-orthodox-soft-power](https://www.carnegiecouncil.org/media/article/russias-orthodox-soft-power).
- SCHMITT, OLIVER JENS, *Biserica de stat, sau Biserica în stat?: O istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 1918–2023*, Humanitas, București, 2023.
- TURCESCU, LUCIAN; STAN, LAVINIA, „Church–state conflict in Moldova: the Bessarabian Metropolitanate”, *Communist and Post-Communist Studies* 36, 4 (2003), University of California Press, pp. 443–465.
- UDREA, MATEI, „Ce înseamnă «lumea rusă», noua doctrină de politică externă a Rusiei?”, [ziaristii.com, https://ziaristii.com/ce-inseamna-lumea-rusa-noua-doctrina-de-politica-externa-rusiei-armand-gosu-o-sa-va-surprinda-nu-inseamna-nimic-conform-definitiei-lor-si-o-tara-din-africa-sau-un-cartier-din-new-york-pot-f/](https://ziaristii.com/ce-inseamna-lumea-rusa-noua-doctrina-de-politica-externa-rusiei-armand-gosu-o-sa-va-surprinda-nu-inseamna-nimic-conform-definitiei-lor-si-o-tara-din-africa-sau-un-cartier-din-new-york-pot-f/).
- Жосу, В. И., Восстановить единство: Позиция Русской Православной Церкви по вопросу „Бессарабской митрополии”: Документы и материалы/ Pentru restabilirea unității. Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”: Documente și materiale, Pontos, Кишинев, 2012.

- КОЗЛОВЦЕВА, НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, „«Русский мир» как теоретическое понятие в современном социально-гуманитарном знании”, *Обсерватория культуры* 14, 3 (2017), pp. 284-292.
- КОМАРОВА, Г. А., *Русский мир в меняющемся мире*, ИЭА РАН, Москва, 2018.
- МОИСЕЕВ, ЕВФИМИЙ, „Русский мир и его границы Покров, 474, 6 (2010)”, *Покров* 6 (476) (2010), pp. 36–50.
- НАЗАРЕНКО, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, *Слово на обновление Десятинной церкви, или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси*, Свято-Екатерининский Мужской Монастырь, Москва, 2013.
- НАРОЧНИЦКАЯ, НАТАЛИЯ, *Русский мир*, Санкт-Петербург, 2007.
- НАУМОВ, АЛЕКСАНДР, „Вдохнуть новую жизнь”, in *Смыслы и ценности русского мира*, Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, pp. 24–28.
- НИКОНОВ, ВЯЧЕСЛАВ, „Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем”, in *Смыслы и ценности русского мира*. Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, pp. 4–14.
- ОСТРОВСКИЙ, ЕФИМ; ЩЕДРОВИЦКИЙ, ПЁТР, „Россия: страна, которой не было”, *Вестник СМИ* 11, 9 (1999), p. 2.
- ПАВЛОВ, ШИРХАН, „Русский мир: история и История”, *archipelag.ru*, https://archipelag.ru/ru_mir/history/histori2004/shirhan-russmir/.
- ПАТРИАРХ КИРИЛЛ, „Русский мир и наши ценности (Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира)”, in *Смыслы и ценности русского мира*, Сборник статей и материалов круглых столов, организованных фондом Русский мир, под редакцией Вячеслава Никонова, Москва, 2010, pp. 29–30.
- РОМЕНСКИЙ, АА, „Русский мир» в древнерусской литературе: исторический контекст и семантика термина”, *Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева*. Материалы. Харьков: ООО «НТМТ (2015), pp. 139–142.
- УСПЕНСКИЙ, МАРК, „Сурков назвал составляющие «русского мира»”, *lenta.ru*, <https://lenta.ru/news/2021/06/12/surkovorossii/>.
- ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ВЕРА, „Архитектор «русского мира»: кто такой Владислав Сурков и почему Путин «прижал его к ногтю»”, <https://tsn.ua>, <https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/arhitektor-russkogo-mira-kto-takoy-vladislav-surkov-i-pochemu-putin-ego-prizhal-k-nogtyu-2041177.html>.
- „Указ Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 611 «Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом»,” <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050019?index=1&rangeSize=1>.
- „Указ Президента РФ 21 июня 2007 г. № 796 “О создании фонда «Русский мир»”, www.garant.ru, <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6232379/>.
- „Наказ XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира»”, www.patriarchia.ru, http://www.patriarchia.ru/db/text/6116189.html?fbclid=IwAR1c-cgVQzXBgSH1jK3OtlNB9eeigtBbFcBrOo4dsJZFMvg3uqQ9Ez9npo_aem_AauVtWz-zXvt8fNlfexsZqMoiy4HnU3L_o6D-NP7jc8gg1YorQCwrbYqzsOE8eMIBThnA_gDcLE3-TEQxFmjoomxzC.
- „Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за мир и единство Церкви”, mospat.ru, <https://mospat.ru/ru/news/89032/>.
- „Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 15-ю по Пятидесятнице”, https://www.youtube.com/watch?v=oUSb9_ULkBM.
- „Как русская православная церковь поддерживает войну и что делают священники, с ней несогласные”, novayagazeta.ee, <https://novayagazeta.ee/articles/2022/12/21/kak-russ->

- kaia-pravoslavnaia-tserkov-podderzhivaet-voinu-i-chto-delaiut-sviashchenniki-s-nei-nesoglasnye.
- „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”, publicorthodoxy.org, <https://publicorthodoxy.org/2022/03/13/a-declaration-on-the-russian-world-russkii-mir-teaching/>.
- „Declarație asupra învățaturii referitoare la «lumea rusă» («russkii mir»)", dilemaveche.ro, <https://dilemaveche.ro/sectiune/societate/din-polul-plus/declaratie-asupra-invataturii-referitoare-la-634291.html>.
- „Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2014”, statistica.gov.md, <https://statistica.gov.md/ro/recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor-2014-122.html>.
- VEACESLAV CIORBĂ, Biserica Ortodoxă în Basarabia și Transnistria, Pontos, Chișinău, 2011.
- Adevărul despre Mitropolia Basarabiei, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993.
- „Interviu cu Preasfințitul Antonie, Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei”, <https://www.youtube.com/watch?v=uEkEEUo-D1s>.
- „Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии IV Ассамблеи Русского мира”, <http://www.patriarchia.ru/db/text/1310952.html>.
- „Святейший Патриарх Кирилл: Молдова — неотъемлемая часть Святой Руси”, [www.patriarchia.ru, http://www.patriarchia.ru/db/text/1254808.html](http://www.patriarchia.ru/db/text/1254808.html).
- „Святейший Патриарх Кирилл: Русский мир — особая цивилизация, которую необходимо сберечь”, [www.patriarchia.ru, http://www.patriarchia.ru/db/text/3730705.html](http://www.patriarchia.ru/db/text/3730705.html).

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The Orthodox Church of the Republic of Moldova in the context of european geopolitics: between russkii mir and the Church of the nation*

The study aims to define the concept of russkii mir and to study the way in which it influences the missionary activity of the Orthodox Christian Church in the Republic of Moldova. The missionary aspects of the Orthodox Church in the Republic of Moldova were influenced and shaped by the European geopolitical context, on one hand, and by the new Russian ideology, entitled Russkii Mir, on the other hand. The Republic of Moldova is in the area of Russian and Romanian cultural and religious influences. In this sense, there is a struggle between different political and cultural orientations, with direct implications for the Orthodox Church in the Republic of Moldova.

KEYWORDS: *Orthodox Church in the Republic of Moldova, Russian Orthodox Church, Romanian Orthodox Church, russkii mir, geopolitics*